

MANTIQIY TAFAKKURI RIVOJLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASH TESTLARI**Shixova Inobat Omonovna****Xorazm viloyati pedagogik Mahorat Markazi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari
bo'yicha falsafa doktori(PhD), telefon:91-428-64-32.inobat@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14854852>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada mantiqiy tafakkuri rivojlanganlik darajasini aniqlash testlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, psixologik metod, individuallik, diagnostik metodlar, abstraktlashgan, axborotlarni qayta ishlash, progressiv matritsalar

O'quvchilarda mantiqiy tafakkuri rivojlanganlik darajasini aniqlashning yagona metodi mavjud emasligi sababli qator yo'nalishlarda kuzatish-o'rganish ishlarini amalga oshirish lozim.

1) o'quvchilarni yaxshi biladigan o'qituvchi va sinf rahbarlari bilan so'rovnoma o'tkazish zarur. O'qituvchilarning fikrlariga tayanish baholash tizimining majburiy komponenti sifatida Angliya, AQSH, Singapur kabi davlatlarda o'zining yaxshi samarasini bergan;

2) o'quvchilar ehtiyojlarni aniqlashga doir psixologik metodlar, nazorat-baholash turidagi metodikalardan foydalanish;

3) intellektual testlarni o'tkazish yuqori malakali pedagog-psixologlar tomonidan amalga oshirilishi;

4) kreativ, mantiqiy fikrlashga undash, o'quvchilarning individualligini to'liq ta'minlash talab etiladi;

5) maktabdan tashqari nima bilan shug'ullanishni yoqtirishlarini aniqlash maqsadida o'ta-onalar o'rtasida ham so'rovnoma o'tkazish maqsadga muvofiq. Mantiqiy tafakkuri rivojlangan o'quvchilarni aniqlashda turli pedagogik-psixologik diagnostik metodlardan foydalanish lozim. Tafakkur bilishning o'ziga xos jarayoni bo'lib, uning sifat va xususiyatlarini bilish faoliyatining mazmundorligi, mustaqillik, epchillik, samaradorlik, fikrning kengligi, tezligi, chuqurligi va boshqalar belgilaydi. tafakkur insonning kognitiv faoliyati sodir bo'ladigan ruhiy jarayonlarning eng yuqori hodisasi sifatida tushuniladi. Mazkur so'rovnoma 3 ta omildan iborat bo'lib, har bir omil ma'lum ma'noda tafakkur darajalarini aniqlashga xizmat qiladi.

Axborotlarni qayta ishlash – mazkur omil o'smirlardagi axborot oqimini analiz va sintez qilish, o'quv faoliyati davomida qaror qabul qilish, tizimli tahlillarni amalga oshirish bilan tavsiflanadi.

Kognitiv sifatlar – mazkur omilda yangi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lish, bilish doirasini kengaytirish hissiy bilish, aqliy bilish, ijodiy bilish, anglash, mantiq, idrok, qarama-qarshiliklarni ko'rish va hal qilish, materialni tahlil qilish va sintez qilish, butunning elementlari va qismlari o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatish qobiliyati tahlil qilinadi.

Xotira – mazkur omil o'qish jarayonidagi ma'lumotlar abstraktlashganligi sabab ularda o'zlashtirish jarayonida informatsion stresslar bo'ladi, bu esa o'smirlar xotirasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari o'smirlar bu davrda emotsional avtonomiyaga intilishadi. Ya'ni o'z xayolotlariga, orzu-umidlariga berilib, ko'proq xayolot olamida yurishni afzal ko'rishadi. Mashg'ulotlarda yoki boshqa bir vaqtlarda ham diqqat ichkariga yo'naltirilganligi bois xotira susayishi o'smirlik davrida yaqqol ko'zga tashlanadi.

J.Ravenning «Progressiv matritsalar» testi 60 talik topshiriqlar to'plamidan foydalanishni nazarrda tutadi. Metodikaning har bir seriyasidagi topshiriqlar shaxs, xususan, o'smirlar

intellektning o'ziga xos tabiiy imkoniyatlarini o'lchashga yordam berishi ko'zda tutildi. Raven metodikasida intellekt darajalarini izohlashga xizmat qiluvchi bir qancha topshiriqlar seriyasi berilgan bo'lib, «A» seriyani bajarishdagi vazifalar matritsada yetishmayotgan elementlarni berilgan variantlar orasidan topib, to'ldirishdan iborat. «A» seriyaga kiruvchi vazifalarni echishda asosan quyidagi ikkita tafakkur jarayoni ishtirok etadi:

1) berilgan matritsa (namuna) ning tuzilishini tahlil qilish va elementlarni tabaqalashtirish asosida uning qismlari orasidagi bog'lanishlarni anglash;

2) asosiy shaklda yetishmayotgan elementni identifikatsiya qilish, uning barcha tomonlarini berilgan elementlar bilan taqqoslash.

«A» seriyada vazifani bajarishning samaradorligi, diqqatning samaradorligi, tasavvur va berilgan obyektlar orasidagi farq va o'xshashliklarni topa olishga bog'liq.

«B» seriyani bajarishdagi asosiy vazifa ikkita juft shakllar orasidagi o'xshashlik-analogiyani topishdan iborat. Tekshiriluvchi berilgan shakllar orasidagi mavjud o'zgarishlarni asta-sekinlik bilan anglashi, shakllar orasidagi simmetriyani ko'ra olishi orqali vazifani yechadi. Bu seriyada shaxsning to'g'ri chiziqli differentsiatsiya va to'g'ri chiziqli bog'lanishlar asosida xulosa chiqara olish qobiliyati namoyon bo'ladi.

«C» seriya vazifalari matritsadagi shakllarning ma'lum mantiqiy prinsipda murakkablashib borishiga asoslangan. Shakllarning joyi o'zgarishi bilan ular «boyib», «to'lib» boradi. «To'lib» borishlar gorizontal yo'nalishda ham, vertikal yo'nalishda ham ro'y beradi va eng oxirgi yetishmayotgan elementda barcha o'zgarishlar yuzaga chiqadi.

Psixologik mohiyati: dinamikani, o'zgarishlarni kuzatuvchanlik, ro'y berayotgan o'zgarishlarni tez ilg'ab olish qobiliyati, e'tiborlilik (diqqatning samaradorligi), xayol va tasavvurning rivojlanganligi namoyon bo'ladi.

«D» seriya vazifalari matritsadagi shakllarni gorizontal va vertikal yo'nalishlarda qayta qurishga asoslangan. Vazifaning yechimi shu o'zgarishlarni, shakllarning almashinishi ostida yotgan qonuniyatlarni anglashni talab qiladi.

Psixologik mohiyati. Vazifaning yechimi tekshiriluvchi tomonidan shakllarda ro'y berayotgan sifat va miqdor o'zgarishlarini ilg'ab olish, ularni ma'lum tartibga keltirish (qonuniyatni topish) qobiliyatiga bog'liq.

«E» seriya vazifalari matritsaning alohida elementlari orasidagi farqlarni biror prinsip asosida analiz va sintez qilishni talab qiladi. Vazifani yechish uchun shakllarning elementlarini algebraik prinsip bo'yicha qo'shish, ayirish, aralashtirish talab qilinadi. Shunday qilib, yetishmayotgan element matritsaning boshqa elementlari ustida bajarilgan turli algebraik operatsiyalar natijasida topiladi.

Psixologik mohiyati: qatorlarda ro'y berayotgan murakkab sifat va miqdor o'zgarishlarini kuzatish va anglash talab qilinadi. Bu seriya vazifalarini yechishda abstraksiya va dinamik sintezning oliy shakli namoyon bo'ladi.

IQ – intellektual rivojlanish darajasi. Aqliy rivojlanish darajasini aniqlash standart shkala asosida, birlamchi to'plangan ballarni qayta ishlab, intellekt koeffitsiyentiga (IQ) aylantirish orqali amalga oshiriladi. Birlamchi to'plangan ballarni intellekt koeffitsiyentiga (IQ) aylantirishda tekshiriluvchi tomonidan to'g'ri yechilgan vazifalar soni va uning yoshi hisobga olinadi. Ikkinchidan, talabalarning V-faktor bilan bog'liq so'zlar bilan ishlashi, ya'ni «Maqollarni ta'birlash» testi, N-sonlar bilan ishlay olish faktori – «Sonlar qatori» va «Sonlarning mantiqiy

qatori», «matematik intellekt» testlari, o'smirlardagi amaliy faoliyat bilan bog'liq «amaliy intellektni» va fazoviy idrok bilan bog'liq «vizual intellekt» testlaridan foydalanish ko'zda tutildi.

Yana bir testimiz «O'z-o'zini tashkil etish xususiyatlarining diagnostikasi-39» so'rovnomasi bo'lib A.D.Ishkov tomonidan yaratilgan ushbu anketa o'z-o'zini tashkil qilishning individual xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Natijalarning to'g'riligi respondentlarning ochiqlik darajasiga bog'liq bo'ladi. Ularga taklif qilingan bayonotlar to'g'ri yoki noto'g'ri emas, faqat odamlarning faoliyatidagi muayyan farqlarni bildiradi. Anketa 39 ta bayonotdan tashkil topgan. Har bir bayonot olti ballik shkala bo'yicha baholanib, ballar qatnashuvchilar tomonidan javoblar varag'idagi tegishli bayonot raqamining o'ng tomonidagi bo'sh katakchaga kiritiladi.

«O'z-o'zini tashkil etish darajasi» shkalasi bo'yicha natijalar insonning o'z faoliyat jarayonini tashkil etish ko'nikmalarini rivojlantirishning umumiy darajasini aks ettiradi: ko'rsatkichlar qanchalik yuqori bo'lsa, bu shaxsning o'zini o'zi tashkil etish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

O'smirlarda tafakkurlarini rivojlantirishda muayyan tafakkur operatsiyalaridan foydalanish talab etiladi. Bular: analiz, sintez, taqqoslash, abstraksiyalash, hukm, xulosa chiqarish va boshqalardir. O'smirlar ushbu tafakkur operatsiyalari orqali o'quv materialini o'zlashtirishadi va ta'lim jarayonining kafolatlangan natijasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishadi. O'smirlarda tafakkurini rivojlantirishda, birinchi navbatda, ularning quyidagi xususiyatlarini hisobga olish zarur: his-tuyg'ularga boyligi, madaniyatlilik, intellektning rivojlanganligi, mantiqiy fikrlay olishi, maqsadga intiluvchanligi, bilimga chanqoqligi, kasbiy bilimlarni o'zlashtirishga qiziqishi, muayyan dunyoqarash va qadriyatli yo'nalishlarga egaligi, ijtimoiy faolligi, kasbiy takomillashishga intilishi, muloqotga kirishuvchanligi, o'z-o'zini tarbiyalash imkoniyatiga egaligi, o'zining yetuklik darajasini anglashi kabilar.

References:

1. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека. М.: Смысл, 2007
2. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. T.:O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.2015
3. Конанчук Л.А. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М.: Прогресс, 2003.
4. Isoqova M.T. Milliy an'analar va ijtimoiy omillar ta'sirida ilk o'spirinlarda ma'naviy tasavvurlarning shakllanishi/ P.f.n. diss. – T.: TDPU. 1999.